

Jigsaw (ayrılıp birleşme) Modelinin Uygulama Alanları Üzerine Makale Derleme Çalışma

Article Compilation Study on the Application Areas of the JIGSAW Model

İbrahim TÜRKMEN¹ Savaş KARAYILAN² Ali TAŞGİT³ Semra YILMAZ⁴ İlyas AYGÜN⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-3004-3312, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-3758-478X, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-7504-751X, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-0546-8665, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-2310-3769, Mersin, Türkiye

ÖZET

Eğitim-öğretim sistemlerinde artık çağdaş eğitim modellerine öncelik verilerek öğrencilerin anlatımdan çok uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu bakımdan birden fazla uygulamalı, etkileşimli, takım destekli ve saygı ve tolerans çerçevesinde etkinlikler yapılmaya çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmada çağdaş eğitim yaklaşım modellerinden olan Jigsaw modelinin (ayrılıp birleşme) akademik çalışma alanları göz önünde bulundurularak kullanılan yöntem ve teknikler, yapılan çalışmaların sıklığı, hangi alanlarda daha fazla çalışma yapıldığı ve eğitim öğretim sürecinde Jigsaw modelinin kullanma sıklığı hakkında akademik tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemine başvurularak verilerin toplanmasında derleme çalışma tekniğine başvurulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda Jigsaw modelinin eğitim-öğretim sürecinde etkili bir model olduğu incelenen çalışma sonuçlarına göre kolektif bir görüş niteliğindedir. Diğer bir şekilde Jigsaw modeli üzerine yapılan çalışmaların konu alanı, yöntem ve teknik ve veri toplama süreçlerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda genel olarak iki çalışma grubu ve niteliklerin belirlenmesi için ilk test ve son test şeklinde veri toplama formları oluşturulmuştur. Çalışmalarda bu veri toplama araçlarıyla beraber çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık veya benzerlik olduğunun saptanması için karşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. Bu bakımdan çalışma gruplarından birine Jigsaw diğer gruba ise geleneksel modellerden herhangi birisi uygulanarak anlamlı öğrenmeler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmalarda diğer bir ortak nokta ise çalışma sonunda Jigsaw modeline yönelik tutum ölççekleri uygulanarak katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir. Çalışmalar, genel olarak ortaokul düzeyindeki öğrenci ve öğretmenlerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmaların farklılıklarına bakıldığı zaman Jigsaw modeli üzerine YÖK Tez Merkezinde 68 tez çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tez çalışmalarının 13 tanesi doktora 55 tanesi yüksek lisans tezi şeklindedir. Çalışmaların uygulama alanları olarak ise dil-edebiyat, matematik, hemşirelik, eğitim-öğretim ve coğrafyadır. En fazla çalışmanın 2023 yılında olduğu görülmektedir. Ayrıca 2023 yılı öncesinde 2020, 2019, 2017 yıllarında da önceki yıllara göre çalışmaların arttığı gözlemlenmektedir. Bu bakımdan rasgele seçme tekniği uygulanarak üç tane doktora üç tane yüksek lisans tezi incelenmiştir. Sonuç olarak son yıllarda Jigsaw modeline yönelik çalışmalar artış göstermiştir; ancak uygulama alanının daha etkili ve yoğun olması için daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Jigsaw, Ayrılıp Birleşme, Geleneksel Eğitim, Çağdaş Eğitim

ABSTRACT

In education and training systems, contemporary education models are now prioritized and students are encouraged to learn through practice rather than lecture. In this respect, more than one applied, interactive, team-supported and respectful and tolerant activities are tried to be carried out. In this study, it is aimed to examine academic theses about the methods and techniques used, the frequency of the studies, the areas in which more studies are conducted and the frequency of using the Jigsaw model in the education and training process, taking into account the academic study areas of the Jigsaw model (separation and combination), which is one of the contemporary educational approach models. In this study, qualitative research method was applied and compilation study technique was used to collect data. In line with the data obtained, it is a collective opinion according to the results of the studies examined that the Jigsaw model is an effective model in the education and training process. In another way, it was determined that the subject area, methods and techniques and data collection processes of the studies on the Jigsaw model were similar. In the studies, two study groups and data collection forms in the form of pretest and posttest were created to determine the qualifications. Along with these data collection tools, the comparative method was used to determine whether there was a significant difference or similarity between the study groups. In this respect, Jigsaw was applied to one of the study groups and any of the traditional models to the other group and it was tried to determine that there was significant learning. In addition, another common point in the studies is that at the end of the study, attitude scales towards the Jigsaw model were applied and the opinions of the participants were included. The studies were generally conducted with students and teachers at the secondary school level. When the differences of the studies were examined, it was determined that 68 thesis studies were conducted on the Jigsaw model in the YÖK Thesis Center. Of these thesis studies, 13 are doctoral theses and 55 are master's theses. The application areas of the studies are language-literature, mathematics, nursing, education-training and geography. It is seen that the most studies were conducted in 2023. In addition, it is observed that studies increased in 2020, 2019,

Citation: Türkmen, İ., Karayılan, S., Taşgit, A., Yılmaz, S. & Aygün, İ. (2024) "Jigsaw (ayrılıp birleşme) Modelinin Uygulama Alanları Üzerine Makale Derleme Çalışma", International QMX Journal, 3(10), 2144-2151. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

2017 before 2023 compared to previous years. In this respect, three doctoral and three master's theses were examined by applying the random selection technique. As a result, studies on the Jigsaw model have increased in recent years; however, more studies need to be done to make the application area more effective and intensive.

Keywords: Jigsaw, Separation and Reunion, Traditional Education, Contemporary Education

GİRİŞ

Hızlı bir şekilde hayatın birçok alanında meydana gelen değişimler farklı alanları etkilemektedir. Bilgi çağı veya toplumuna kanalizasyon olmayı amaçlayan eğitim sistemleri, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgiyi kullanan, üreten ve öğrenen bireyler yetiştirme sorumluluğu bilinciyle hareket etmektedir. Teknoloji alanındaki gelişmeler yalnızca eğitim sistemlerini değiştirmek için uğraşmamış, öğrenme-öğretme sürecindeki tüm faktörleri etkilemeyi başarmıştır. Bu bakımdan değişen eğitim sistemine yönelik doğru adımlar atan MEB, eğitim ve öğretim programlarını resetlemiş ve aynı zamanda uygulama sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi için önlemler almıştır. Özellikle bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri şeklindeki uygulama ağırlıklı alanlarda teknik alt yapı ve yazılım gibi noksanlığın bulunduğu durumlarda bütün öğrencilerin belirlenen hedeflerin kazanılmasını sağlayarak aktif, bilgiyi üretebilen, ürettiği bilgiyi kullanabilen, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireylere bu donanımlar kazandırılarak öğretim programında yapılandırmacı yaklaşım perspektifinde alan yöntem ve tekniklerin başvurulması önerilmiştir (Yeşiltepe, 2023).

İş birlikli öğrenme yöntemi, eğitim-öğretim sürecinde yerini almaya başlamasıyla günümüzde bu yöntem kullanarak çalışan araştırmacıların çalışmalarına senkronize bir şekilde değişik tekniklerle ve uygulamalarla eğitimde yerini almıştır. İş birlikli öğrenme yönteminin uygulamasında birçok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklere baktığımız zaman öğrencinin sayısı, ortam ve sosyal yapısı, sınıfın fiziki yapısı (örneğin sabit sıralı sınıflar) ve işlenecek ders ve dersin konusuna göre) şeklinde birden fazla parametre yer almaktadır. Bu tekniklerin içinde Jigsaw ve birlikte öğrenme modelleri araştırmalarda öncelik verilen modellerdendir (Şimşek&Diğerleri, 2004).

Genel olarak eğitim ve öğretim süreçlerinde çağdaş eğitim modellerine bir eğilim söz konusudur. Çağdaş eğitim modelleri geleneksel modele kıyasla öğretmen-öğrenci ilişkilerinde rolleri değiştirmektedir. Geleneksel eğitim modellerinden öğretmen merkezli bir eğitim modeli uygulanırken çağdaş eğitim modellerinde öğrenci merkezli bir eğitim modeline yer verilmektedir. Bu bakımdan öğrencilerin aktif ve uygulamalı öğrenmeler gerçekleştirmeleri için öğrenme model ve teknikleri oluşturulmuştur. Bu model ve tekniklerin öğrenmeler üzerinde olumlu öğrenmeler gerçekleştirdiği bazı testler ve çalışma sonuçlarında belirtilmiştir. Jigsaw modeli çağdaş eğitim modellerinden olup sosyal öğrenme, iş birlikçi öğrenme ve uygulamalı öğrenme alanlarını desteklemektedir. Ancak öğrenme süreçlerinde ne kadar etkili olduğu yapılan çalışmalarca kesin olarak saptanmış değildir. Bu konuda çalışmaların yapıldığı ancak görece yeterli olmadığı görülmektedir.

Yapılan çalışmada derleme tekniğine göre Jigsaw modeli üzerine yapılan çalışmalar incelenerek çağdaş eğitim modellerinden olan Jigsaw modelinin etki alanı, çalışmalara konu olma durumu hakkında tespitler yapılmaya çalışılmıştır.

EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Eğitim sürecinde meydana gelen değişimleri eğitim-öğretim durumlarını etkilemektedir. Bu bakımdan bireylerin öğrenme süreçlerinin daha etkili olması için birden fazla yaklaşım geliştirilmektedir. Bu yaklaşımların yöntem ve tekniğine göre kategorize edildiği çağdaş ve geleneksel yaklaşımlar durumsallık faktörüne göre kullanılmaktadır.

Geleneksel Eğitim ve Çağdaş Eğitim Yaklaşımları

Geleneksel eğitim perspektifinde öğrenmeler bilgi etrafından şekillenir. Bilgi bireylerin dışında ve nesnel bir şekilde gerçekleşir. Bu bakımdan anlatım tekniğine başvurularak öğretmen merkezli bir anlayışla bilgi öğrencilere aktarılır. Çağdaş eğitim yaklaşımında ise bu durum tam tersi bir şekildedir. Öğrenme süreçlerinde bilgi, kişisel özelliklere ve öznel bir anlam örüntüsü oluşturmaktadır. Bu bakımdan çağdaş eğitimde öğrenci merkezli bir anlayışa göre hareket edilir ve öğrencinin kendisi bilgiye ulaşmaya çalışır. Diğer bir deyişle geleneksel anlayışta öğrenciler duydukları ve okuduklarını öğrenirler. Çağdaş veya yapılandırmacı anlayışta öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar. Geleneksel öğrenmelerde

öğrenci duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına göre öğrenmelerini gerçekleştirirler. Yöntem ve teknik olarak çağdaş öğrenmelerde öğrenci, öğrendiğini tekrarlar sonucunda uzun süreli belleğe yerleştirir. Geleneksel modelde öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. Öğrenme, öğrencilerin kavram, ilke ve genellemeleri doğru bir şekilde anlamalarına bağlıdır (Bilir, 2008).

İŞ BİRLİKLİ EĞİTİM MODELİ (KUBAŞIK)

İş birlikli öğrenme tekniğinde öğrencinin aktif katılım gösterdiği ve uygulamalı olarak öğrenme süreçlerinin gerçekleştiği modeldir. Bu çalışma etkinliğinde gruplar oluşturularak öğrenme gerçekleştirilmekte ve öğrencinin hem uygulama yoluyla psiko-motor ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi hem de sosyal öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Etkinlikte homojen ve heterojen gruplar oluşturularak öğrenme gerçekleşir. Grupların heterojen olması öğrenmeyi daha etkili kılar. Öğretimde üç çeşit sınıf uygulamayı gerçekleştirir:

- ✓ Bireysel sınıflar: Aynı grup içinde bireysel çalışan öğrencilerin olduğu sınıflardır.
- ✓ Rekabetçi sınıflar: Öğrencilerin bir yarış ortamındaymış ortam algısıyla ortaya bir ödül konularak motive edici süreçlerin olduğu sınıflardır.
- ✓ İş birlikçi sınıflar: Öğrencilerin sosyalleşme, destek ve birbirinden öğrenmelerin hâkim olduğu sınıflardır.
- ✓ İş birlikli öğrenmelerde bireyin bazı özellikler kazanılması gerekmektedir. Bunlar:
- ✓ Olumlu bağlılık: “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” mantığı vardır. Grup üyeleri arasında kolektif amaç, araç ve ödül beklentisi vardır. Diğer bir şekilde bir kişinin grup dışındaki bir hareketi diğer grup üyelerini de etkilemektedir.
- ✓ Yüzyüze etkileşim: Öğrencilerin başarılı öğrenme süreçleri gerçekleştirmeleri için birbirlerini desteklemesi, güdülemesi ve birbirlerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu amaçlarını gerçekleştirmeleri için küme oturma düzenine başvurulur.
- ✓ Bireysel sorumluluk: Grup üyeleri kendilerine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır.
- ✓ Eşit başarı fırsatı: Herkese kendi yeteneğine göre görevlerin verilmesidir. Bu bakımdan görev dağılımı daha dengeli olmaktadır.
- ✓ Sosyal beceriler: Grup üyelerinin birbirini tanıması, güven duyması ve iletişim becerilerinin gelişmiş olması gerekir.

İş birlikli (kubaşık) öğrenmelerde Jigsaw dışında diğer teknikler de kullanılmaktadır. Bunlar: Öğrenci ekipleri-başarı bölümleri, ekip-oyun turnuva, ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim, iş birlikli bütünleştirilmiş okuma ve kompozisyon, birlikte öğrenme, ikili denetim ve karşılıklı sorgulama şeklindedir (İltuş, 2023).

JIGSAW (AYRILIP BİRLEŞME) TEKNİĞİ

Altı öğrenciden oluşan gruplar, bölümlere ayrılarak materyaller üzerinden çalışmalarını gerçekleştirirler. Her ekip kendi bölümü olan kısmı okumaktadır. Ardından aynı bölümleri çalışan farklı gruplardaki öğrenciler okudukları bölümü tartışmak için bir araya gelirler. Tartışmanın sonlanmasından sonra öğrenciler kendi gruplarına geri dönerler. Böylece herkes kendi bölümünü kendi grubundaki arkadaşlarına sırasıyla öğretir. Jigsaw tekniği kendi içinde iki şekilde uygulanır. Jigsaw I ve Jigsaw II şeklinde incelendiği öğrenme aşamalarında bazı değişiklikler olduğu görülmektedir. Jigsaw I tekniğinde:

- ✓ Heterojen gruplar oluşturulur.
- ✓ Öğretmen gruptaki öğrencilerin sorumlu oldukları konuları paylaşır.
- ✓ Her öğrenci sorumlu tutulduğu konuda uzmanlaşmak için kendi grubundan kısa süreliğine ayrılır.
- ✓ Daha sonra kendi grubuna dönen öğrenci uzman olduğu konuyu diğer grup arkadaşlarına anlatır.

- ✓ Jigsaw II tekniğinde:
- ✓ Heterojen gruplar oluşturulur.
- ✓ Bu kez öğretmen, öğrencilere konuları bütün olarak verir.
- ✓ Her grup konuyu önce birlikte çalışır ve kendi aralarında paylaştırır.
- ✓ Her öğrenci sorumlu olduğu konuda uzmanlık kazanmak için gruptan ayrılır.
- ✓ Sonrasında gruba dönerek uzmanlaştığı konuyu arkadaşlarına öğretir.

Bu aşamaların farklılık göstermesinde sınıf yönetimi, öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve yetenek şeklinde faktörlerin etkili olmasından kaynaklıdır (İltuş, 2023).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Yapılan çalışmada Jigsaw modeli üzerine yapılan tez çalışmalarının derlenme tekniğine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Jigsaw modeli çağdaş eğitim modelinde uygulamalı öğrenme süreçlerini desteklediğinden önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada incelenen tez çalışmalarının analizi yapılarak çalışmaların farklılık ve benzerlikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan karşılaştırmalı çalışmalarda farklı ve benzer çalışmaların etkileyen faktörlerin belirlenmesi bakımından bu çalışmadaki tespitler önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmada kullanılan kavram ve parametrelerin diğer çalışmalara kaynaklık etmesi yönünden etkili bir çalışma örneğidir.

YÖNTEM

Yapılan makale çalışmasında nitel araştırma yöntemi kullanılarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, sosyal bilimlerde günümüze doğru daha fazla başvurulan bir yöntem olmuştur. İnsan ve toplumun değişken bir yapıda olmasından dolayı bu alanla ilgili olgu ve olayları incelemelerde bulunurken genellemelerde bulunmanın aksine değişkenleri anlamaya yönelik bir bakış açısıyla hareket etmenin daha önemli olduğu kabul görmüştür. Öncelikle pozitif bilimlerinde yaşanan paradigma değişimi sosyal bilimleri de etkilemiş ve gerçekliğin tek bir bakış açısıyla bütünüyle kavranamayacağı görülmektedir. Özellikle sosyal olguların kendine özgü boyutlarıyla bütüncül bir şekilde ele alınarak araştırılması gerektiği vurgusu, nitel yöntemin etkili olduğunu göstermektedir (Karataş, 2015). Nitel araştırma yöntemlerinde literatür taraması çerçevesinde içerik, kaynak, doküman vb. analiz tekniklerine başvurulmaktadır. Yapılan çalışmada doküman analiz tekniğine başvurularak random şekilde seçilen 6 tez çalışması incelenmeye çalışılmıştır. Doküman analiz tekniği, araştırma verilerinin birincil kaynağı olarak çeşitli dokümanların bir araya getirilmesi, kontrol edilmesi, sorgulamaya başvurulması ve analiz edilmesi şeklinde tanımlanan bilimsel araştırma yöntemi içerisinde yer alan bir analiz tekniğidir. Doküman analiz tekniği, çoğunlukla diğer araştırma yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak işlev gösterirken tek başına da kullanılmaktadır (Sak&Diğerleri, 2021).

BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde jigsaw modeli üzerine yapılan çalışmaların hangi alanlarda uygulandığı YÖK Tez üzerinden rastgele bir şekilde seçilerek incelenmiştir.

Erdöl'ün (2023) doktora tezi olan "İş birliği Öğrenme Modellerinden Jigsaw Tekniği ile Uzaktan Yapılan Çatışma Çözümü Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme, Eleştirel Düşünme ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi" adlı çalışmasında hemşirelik okuyan öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla, kubaşık öğrenme modellerinden Jigsaw (ayrılıp birleşme) modeli uygulanarak çatışma yaklaşımlarının perspektifinde; kendi kendine öğrenme, eleştirel düşünme ve çatışma çözme becerisine etkisini gözlemleyip, incelemek ve öğrenci memnuniyetini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Araştırmada ön test ve son test olmak üzere iki test kullanılarak rastgele uygulanmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi içerisinde toplanmıştır. Çalışmada deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubunda 36 kontrol grubunda 40 olmak üzere 76 kişi katılım sağlamıştır. Verilerin toplanmasında ve tasarlanmasında "Öğrenci Tanıtım Formu", "Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluş Ölçeği", "Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği" ve "Jigsaw Görüş Ölçeği" şeklinde formlardan yararlanılmıştır. Bu testler ve formlar doğrultusunda birtakım istatistiksel hesaplamalarla bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bakımdan, uzaktan eğitim yoluyla Jigsaw tekniği kullanılarak verilen eğitim, girişim grubu öğrencilerinin "Çatışma Çözme" becerileri,

“Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluş” becerilerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Hemşirelik eğitiminde daha yaygın olarak kullanılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz (Erdöl, 2023).

İş birlikçi eğitim modellerinde uygulamalı çalışmaların yapılması eğitim öğretim sürecini ve eğitimin aktarımı olumlu etkilemektedir. Bu da bir bakıma öncelikle çağdaş eğitim modelinde “kendin yap kendin öğren” sloganını destekleyerek iş birliğine dayalı jigsaw gibi modellerin yaygınlaşması gerektiğini göstermektedir.

Diğer bir çalışmamız ise Kılıç’ın (2017) doktora tezi olan “Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Jigsaw I ve Kavram Haritası Destekli Jigsaw I Tekniği Kullanmanın Başarı, Tutum e Kalıcılık Üzerine Etkisi” adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada iki amaç belirlenmiştir. Bunlardan birincisi, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi, “İnsan ve Çevre” ünitesi konularını kavramaları, bilginin kalıcılığı ve çevreye yönelik tutum ve davranışların, jigsaw I modeli ve kavram haritası destekli jigsaw I modeli etkilerinin ve jigsaw modeli hakkında öğrenci görüşlerinin toplanması ve incelenmesi şeklindedir. İkincisi amaç olarak yedinci sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve davranışlarının cinsiyete bağlı olarak etkilerinin gözlemlenmesi ve incelenmesidir. Araştırmada çalışma grubu olarak Ankara Yenimahalle’deki MEB’ e bağlı bir ortaokuldaki yedinci sınıflardan üç farklı şubedeki (iki deney ve bir kontrol grubundaki öğrenciler) toplam 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bir önceki çalışmamızda olduğu gibi ön test ve son test olmak üzere iki test kullanılmıştır. Aynı zamanda deney ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba yer verilmiştir. Çalışmada fen bilimleri dersi öğretim programına göre, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ikinci döneminde yedinci sınıflarda senkronize bir şekilde araştırmacı tarafından yapılmıştır. Fen bilimleri dersi; öncelikle birinci deney grubu öğrencilerine jigsaw I tekniği şeklinde uygulanmıştır. Sonrasında ikinci deney grubu öğrencilerine kavram haritası destekli jigsaw I tekniği şeklinde uygulanmıştır. Son olarak kontrol grubundaki öğrencilerine fen bilimleri öğretim programının önerdiği 5E öğrenme döngüsü modeli ile uygulanmıştır. Araştırma, “İnsan ve Çevre” ünitesinde, dört haftada toplam 16 ders saatlik uygulamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilen toplanması için üç tane ölçme aracı kullanılmıştır. Bu ölçekler; İnsan ve Çevre Başarı Testi (İÇBT), Çevreye Yönelik Tutum ve Davranış Testi (ÇYTDT) ve Jigsaw Görüş Ölçeği (JGÖ) şeklindeki formlardan oluşmaktadır. Bu ölçme formları literatürden alınmıştır. Bu ölçek formları yoluyla elde edilen bulguların düzenlenmesinde istatistiksel hesaplamalardan yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırmada ikinci deney grubunda uygulanan kavram haritası destekli jigsaw I tekniğinin, ikinci deney grubunda uygulanan jigsaw I tekniği ve kontrol grubunda uygulanan 5E öğrenme döngüsü modeline göre, öğrencilerin akademik başarılarını ve çevreye yönelik tutum ve davranışlarını geliştirmede etkili olduğu saptanmıştır. Bu saptamaya ek olarak kavram haritası destekli jigsaw I tekniği; jigsaw I tekniği ve 5E öğrenme döngüsü modeline göre öğrencilerin bilgi alma-işlememe-saklama sürecinde daha kalıcı sonuçlar verdiği görülmektedir. Belirlenen gruplara uygulanan teknik ve modellerin çalışma sonunda öğrencilerde olumlu tutum ve görüş oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada cinsiyete bağlı çevre tutumları görüşünde cinsiyetin yeterli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar göre, araştırmanın yapılacak olan yeni çalışmalara rehberlik edeceği, fen öğretiminde öğretmen, öğrenci ve program geliştirmecilere yol gösterici olarak kaynak olabileceği düşünülmektedir (Uyar, 2017).

Bu çalışmamızda önceki çalışma yöntem teknik ve ölçme süreçlerinin benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca test ve kişi gruplarına başvurularak istatistiksel hesaplamalara göre veri analizleri yapılmıştır. Çalışmada kavram haritaları destekli iş birliği modelinin öğrenme sürecinde olumlu sonuçlar verildiği görülmektedir. Dolayısıyla Jigsaw modelinde (iş birlikçi model) ek tekniklerin kullanılması çalışmanın iddiasını arttırmaktadır.

İncelenen üçüncü çalışmamız olan Yeşiltepe’nin (2023) doktora tezine konu olan “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Başarıya, Tutuma ve kalıcılığa Etkisi” adlı çalışması yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi uygulamaları sürecinde, ayrılıp-birleşme tekniğinin (jigsaw I) öğrencilerin akademi başarıları, derse yönelik tutumları ve öğrenmeleri şeklindeki öğelerin kalıcı olma düzeyinin belirlenmesidir. Öncelikli olarak teknik altyapısı, donanımı ve yazılım eksikliğinin olduğu okullar ile bilişim teknolojileri sınıfı eksik materyalli ve olmayan okullarda jigsaw modelinin kullanılmasına dikkat edilerek öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı sağlanmış ve öğretim programında kazandırılması hedeflenen kazanımlara ulaşılmasına yardımcı olacak şekilde çalışma tasarısı oluşturulmuştur. Araştırma hem nicel

hem de nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılarak karma bir araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırmada çalışma grubu olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 50 öğrenci belirlenmiştir. Araştırma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiş ve birinci aşamada, nicel araştırma yöntemlerinden ön test ve son test kullanılıp deney ve kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseninden yararlanılmıştır. Dersler kontrol grubunda anlatım yöntemine göre belirlenirken deney grubunda ise ayrılıp-birleşme (jigsaw I) tekniğine uygun etkinlikler belirlenmiştir. Nicel verilerin toplanmasında “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BTYTÖ)” ile ön test, son test ve kalıcılık testi için “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çoklu Ortam Uygulamaları Başarı Testi (ÇOUBT)” kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında ise gözlem formu, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu, öğrenci günlükleri ve odak grup görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler tanımlayıcı istatistiklerden yola çıkılarak sayısal verilerek ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel bulguları ise içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında belirtilen yöntem ve tekniklerin uygulanmaları sonrasında gruplar arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların belirlenmesi için uygulanan son test ve kalıcılık testi verilerinden elde edilen bulgular doğrultusunda deney grubu öğrencilerinin akademik başarı ve kalıcılık son test puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunurken, deney grubu öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik tutum son test puanlarının artmasına rağmen deney ve kontrol grubu tutum son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci basamağında elde edilen nitel bulgular araştırmanın nicel bulgularını destekler niteliktedir. Öğrenciler ayrılıp-birleşme tekniği ve uygulama süreci hakkında olumlu görüşlerde bulunmuşlardır (Yeşiltepe, 2023).

Dördüncü araştırmamız Aytekin’in (2019) yüksek lisans tezi olan “Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Jigsaw IV Tekniğinin Akademik Başarıya, Türkçe Dersine Karşı Tutuma ve Biliş Ötesi Farkındalığa Etkisi” adlı çalışmasıdır. Bu araştırmanın amacına bakıldığında iş birlikli öğrenme modellerinden Jigsaw IV tekniğinin Türkçe dil bilgisi öğretiminde akademik başarı, Türkçe dersine karşı tutum ve biliş ötesi farkındalığa etkisini ne düzeyde olduğunu incelemek üzerinedir. Çalışmanın evren ve örneklemini Hatay ili Belen ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına Belen İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 17 deney 18 kontrol grubu olmak üzere 35 ilköğretim 7. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi içerisindeki ilk altı haftada uygulanmaya çalışılmıştır. Yapılan yarı deneysel çalışma ön test son test kontrol gruplu deneme deseni kullanılmıştır. Deney grubunda çağdaş eğitimi modeline göre iş birlikli öğrenme tekniklerinden olan Jigsaw IV tekniği ile uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda ise öğretmen merkezli geleneksel öğretimle ders islenmiştir. Her iki gruba da ‘‘Fiil çekim ekleri (kip ve kişi)’’ ve ‘‘Fiilde anlam kayması’’ konuları üzerinden öğretim gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada akademik başarının ölçülmesi amacıyla geçmiş yıllardaki seviye belirleme sınavlarında sorulan SBS, OKS soruları, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kazanım Testleri ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları incelenerek yapılan güvenilirlik ve geçerlik analizleri sonucu 28 soruluk Fiilde Başarı Testi hazırlanmıştır. Diğer veri toplama araçları Türkçe Dersine Karşı Tutum Ölçeği ve Biliş ötesi Farkındalık Envanteridir. Çalışma sonunda verilerin analizi için SPSS istatistik programı aracılığıyla veriler analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucuna göre deney ve kontrol gruplarının ön test son test sonuçlarına göre akademik başarının artırılması açısından Jigsaw IV tekniği ve geleneksel öğretim yöntemi arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Sıralama ortalamaları göz önüne alındığında deney grubunun son test puanlarının kontrol grubundan yüksek olduğu görülmüştür. Tutum puanları incelendiğinde Jigsaw IV tekniğinin öğrencilerin Türkçe dersine karşı tutumlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Biliş ötesi ön test son test sonuçları incelendiğinde ise Jigsaw IV tekniğinin öğrencilerin biliş ötesi farkındalık geliştirmelerinde etkili olduğu görülmektedir (Antekin, 2019).

İncelenen diğer bir çalışmamızda İnce’nin (2020) yüksek lisans tezi üzerine “Jigsaw Tekniğinin Hemşerilik Öğrencilerinin Psiko-motor Beceri Düzeyleri, Akademik Başarıları ve Bilginin Kalıcılığı Üzerine Etkisi” adlı çalışması yer almaktadır. Bu çalışmanın amacına bakıldığında Hemşerilik Esasları I adlı ders konusunu alan hemşerilik birinci sınıf öğrencilerinin lokal ilaç uygulamaları üzerine psikomotor beceri düzeyleri, akademik başarıları ve bilginin kalıcılığı üzerine Jigsaw modelinin etkisini ve öğrencilerin Jigsaw modeline ilişkin görüşlerini belirlemek olduğu görülmektedir. Çalışmada yarı-deneysel desen yaklaşımı kullanılarak Eylül 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. İncelenen diğer çalışmalara benzer deney ve kontrol grubu olmak üzere iki çalışma grubu

oluşturulmuştur. Deney grubunda Hemşerilik Esasları I dersine ilişkin Lokal İlaç Uygulamaları konusu üzerine Jigsaw modeli kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise aynı konuda geleneksel eğitim anlayışına göre öğrenme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verilen toplanmasında “Öğrenci Tanıtıcı Özellikler Formu, “Lokal İlaç Uygulamalarına Yönelik Soru Formu, Beceri Değerlendirme Formu, Jigsaw Görüş Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stili Envanteri-III” formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel hesaplamalara başvurulurken yüzdelik, frekans, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda deney grubu ve kontrol grubunun öğrenme süreçleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Deney grubunda kullanılan Jigsaw modeli kontrol grubunda kullanılan geleneksel yöntemle göre daha olumlu bir öğrenme sağladığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarında Jigsaw Tekniğinin hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin psikomotor beceri düzeylerini geliştirmek, bilgilerinin kalıcılığı arttırmak için etkili bir öğretim yöntemi olduğu belirlenmiştir (Aydın, 2020).

İncelenen son çalışmamız ise Dellalbaşı'nın (2012) yüksek lisans tez araştırması olan “Jigsaw ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi” adlı çalışmadır. Bu çalışmanın amacında ilköğretim 8. sınıf matematik dersi üçgenler konusu öğretimi sürecine katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, iş birlikli öğrenme yönteminin uygulanmasında kullanılan çalışma grupları ve Jigsaw modeli ile geleneksel öğretim yöntemleri ve bu teknikler hakkında öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi şeklindedir. Çalışmanın evren ve örnekleme olarak 2010–2011 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde Erzurum'un bir ilçesindeki İlköğretim Okulu 8/A,8/C ve 8/D sınıflarında öğrenim gören 48 öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilen toplanmasında kayıt ve düzenleme süreci için ön test ve son test olmak üzere iki test kullanılmıştır. Çalışmada incelenen diğer çalışmalarda olduğu gibi deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup belirlenmiştir. Bu gruplara “Üçgenler Akademik Başarı Testi, Grup Araştırması Görüş Anketi ve Jigsaw Görüş Anket” formları kullanılmıştır. Öğrenciler random şekilde 16 kişiden oluşan birinci deney, 16 kişiden oluşan ikinci deney ve 16 kişiden oluşan kontrol grupları şeklinde ayrılmıştır. Birinci deney grubuna grup araştırma tekniği; ikinci deney grubuna jigsaw modeli ve kontrol grubuna ise geleneksel öğretim modeli uygulanmıştır. Üçgenler ünitesi başarı ön testinde benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Son test sonuçlarında ise öğrenme üzerinde anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilköğretim 8. Sınıf matematik dersi öğretiminde grup araştırması ve jigsaw tekniklerinin geleneksel yöntemin aksine jigsaw tekniğinin de grup araştırması tekniğine göre akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Dellalbaşı, 2012).

SONUÇ

Yapılan bu çalışmada İş birlikçi öğrenme tekniklerinden olan Jigsaw tekniği konusunda yapılan çalışmalar incelenmeye çalışılmıştır. İncelenen tez çalışmaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. İncelenen tez çalışmalarının yöntem ve tekniklerinin benzer şekilde uygulandığı ve ölçme değerlendirme formlarının benzer şekilde tasarlandığı görülmektedir. Ayrıca evren ve örneklem grupları olarak genel olarak ortaokul öğrenci veya öğretmenlerinin evren ve örnekleme dahil edildiği tespit edilmiştir.

Jigsaw tekniği üzerine çalışmaların konuların dil-edebiyat, matematik, hemşirelik, eğitim-öğretim ve coğrafya alanlarında olduğu görülmektedir. İnceleme sonucunda eğitimi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren birden fazla alan bulunmasından kaynaklı Jigsaw üzerine yapılan çalışmaların ve sayısının noksan olduğu görülmektedir. Çağdaş eğitim modellerinin günümüzde yaygınlaştığı da göz önünde bulundurularak bu konuda yapılan çalışmaların sayısının artması ve eğitim-öğretim süreçlerinde daha etkili uygulanması gerekmektedir.

İncelenen çalışmaların uygulanma süreçlerinde benzer yönler bulunmaktadır. Bu benzer durumlar çalışma grupları olarak deney ve kontrol olmak üzere iki çalışma grubunun oluşturulmasıdır. Bunun yanında ön test-son test şeklinde formların ve tutum ölçeklerine yer verildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmaların birden fazla benzer özellikler göstermesi çalışmaların özgünlüğünü zayıflatmaktadır. Bu bakımdan çalışmalarda yeni uygulama tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Çalışmalarda elde edilen veriler doğrultusunda Jigsaw tekniği hakkında olumlu sonuç ve görüşlerin olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda çağdaş eğitim yönetimlerinde olumlu bir tutumun gelişmesi öğrenme süreçlerini de olumlu etkileyeceği ön görülmektedir.

Sonuç olarak Jigsaw tekniği üzerine yapılan çalışmalar öğrenci merkezli öğrenmeleri desteklemektedir. Bu çalışmaların sayısının ve sıklığının artırılması gerekmektedir. Bu sayede farklı yöntem ve teknikler aracılığıyla öğrenmeler daha kolay gerçekleşecektir. İş birlikli öğrenmeler aynı zamanda sosyal, eleştirel, düşünsel ve destekleyici öğrenci özelliklerinin gelişmesini desteklemektedir. Jigsaw bu tekniklerden sadece bir tanesidir.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm araştırmacılar makalenin başından sonuna kadar eşit bir şekilde katkı sunmuştur.

Yazar Çatışma Beyanı

Bu çalışmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedirler.

KAYNAKÇA

Antekin, S. Ç. (2019). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Jigsaw IV Tekniğinin Akademik Başarıya, Türkçe Dersine Karşı Tutuma ve Biliş Ötesi Farkındalığa Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, On Sekiz Mart Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Aydın, A. G. (2020). Jigsaw Tekniğinin Hemşerilik Öğrencilerinin Psiko-motor Beceri Düzeyleri, Akademik Başarıları ve Bilginin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Bilir, P. (2008). Yeni Beden Eğitim Öğretim Programı ve Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi Derslerinin Yapılandırıcı Öğretim Açısından Değerlendirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 145-150.

Dellalbaş, O. (2012). Jigsaw ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Erdöl, H. (2023). İş birlikçi Öğrenme Modellerinden Jigsaw Tekniği ile Uzaktan Yapılan Çatışma Çözümü Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme, Eleştirel Düşünme ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi. [Doktora Tezi, Üsküdar Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

İltuş, C. (2023). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Yediiklim Yayınları.

Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-19.

Sak&Diğerleri, R. (2021). Bir Araştırma Yazısı Olarak Doküman Analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250.

Şimşek&Diğerleri, U. (2004). Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına Grupla Öğrenme Yönteminin Etkisinin İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(9), 387-396.

Uyar, E. K. (2017). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Jigsaw I ve Kavram Haritası Destekli Jigsaw I Tekniği Kullanmanın Başarı, Tutum e Kalıcılık Üzerine Etkisi. [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Yeşiltepe, G. M. (2023). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Ayrılıp-Birleşme Tekniğinin Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. [Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.